

INGLIZ TILIDAGI MATNNI O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH JARAYONIDAYUZAGA KELGAN LEKSIKOLOGIK VA GRAMMATIK Ò'ZGARISHLAR TAHLILI (J.K.ROULING QALAMIGA MANSUB "GARRI POTTER VA ALANGA KUBOGI" ROMANI MISOLIDA)

Xudayberganov Sherali Alisher o'g'li¹,

Solijonov Juraali Kamoljonovich²

¹Termiz davlat universiteti

Xorijiy filologiya fakulteti

"Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati" yo'nalishi talabasi

email: sheralixudayberganov63@gmail.com

²Termiz davlat universiteti

email: stuard_redman@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6503724>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022

Ma'qullandi: 25- aprel 2022

Chop etildi: 27- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

antroponimlar,
transliteratsiya, ingliz-
o'zbek tarjima,
leksikologiya fonetika
, orfografiya, grammatika

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada J.K.Rouling tomonidan yozilgan—"Garri Potter" romanlar turkumidagi "Garri Potter va Alanga kubogi" romanini ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjimasi jarayonida yuzaga kelgan leksikologik va grammatik o'zgarishlar va ularning mohiyatiga lingvistik nuqtai nazardan kitobxonning uni anglashi uchun ta'sir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilingan. Obyekt sifatida tanlangan ismlar to'qima bo'lgani tufayli personajlarning ismlaridan oldin ularning asardagi vazifasi hamda xarakteri o'ylab topilgani, so'ngra uni lingvistik qoliplarga solingan. Shu tufayli maqolada tarjimon ularni o'zbek tiliga o'girishdan oldin etimologik, leksikologik, semantik va fonetik tahlil qilishi uchun qoliplar taklif qilingan.[1]

Leksik muammolar har doim tarjimaning eng markaziy nuqtalaridan biri bo'lib kelgan: biz tarjimaning onomastik muammolari sifatida atama doirasini cheklashimiz kerak. J.K.Rouling romanini tarjima qilish jarayoni shu qadar, inson satrlarga chuqur kirib, notiq munozaraliki kuchli stilistika olamida yashashi mumkin. Romanning so'z qurilishi oldiga ulkan izlanish va tahlillarni talab qiladigan ulkan vazifalarni qo'ydi. Xalqlarda oilada chaqaloq dunyoga kelsa unga ism qo'yishadi va bu ism unga umri davomida

xizmat qiladi. Ism tanlash qadimdan juda muhim bo'lgan. Ismning chuqur ma'nosini anglashi va uning porloq kelajagi bilan bog'liq bo'lgan to'g'ri ismtanlash kerak

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Leksikologiya (leksika va ...logiya) — tilshunoslikning til lug'at tarkibi, ya'ni muayyan bir tilning leksikasini o'rganuvchi bo'limi. Leksikologiyadal. har bir so'zni yolg'iz holda emas, balki boshqa so'zlar bilan bog'liq holda o'rganadi.

Leksikologiyatilshunoslikning leksikografiya, frazeologiya, semasiologiya yoki semantika, etimologiya, stilistika hamda soʻz yasalihi haqidagi taʼlimot kabi sohalari bilan chambarchas bogʻliq. Leksikologiyaning asosiy muammolaridan biri soʻzning mustaqil til birligi sifatida mavjudligi masalasidir. Leksikologiyada soʻzlarning maʼno jihatdan oʻzaro bogʻlangan, yaʼni monosemiya, polisemiya, sinonimiya, antonimiya, suz maʼnolarining erkin yoki bogʻliq holda boʻlishi kabi masalalari ham oʻrganiladi. Leksika muayyan bir tizim sifatida koʻrilganda, soʻz maʼnolari va tushunchalarning oʻzaro bogʻliq holda boʻlishi koʻzda tutiladi. [3]

Grammatika (tilning grammatik tuzilishini, yaʼni soʻzlarning shaklga ega boʻlish qonuniyatlarini, shuningdek, soʻz birikmalari va gaplarni tuzish qonuniyatlarini oʻrganadigan boʻlimi. Grammatika 2 qismdan — morfologiya va sintaksisdan iborat. Morfologiyada soʻzning grammatik turkumlari va morfologik kategoriyalar, soʻz shakllari, sintaksisda esa soʻz shakllarining gap tarkibida oʻzaro birikish yoʻllari, ran va uning kategoriyalari, gapning tuzilish turlari bayon qilinadi. Demak, Grammatikada soʻz shakli, grammatik maʼno, grammatik shakl, grammatik kategoriya, ran va uning kategoriyalari haqidagi tushunchalar markaziy oʻrinni egallaydi. Tilda oʻzining doimiy ifodalovchisiga ega boʻlgan, soʻz shakli va gapga xos umumlashgan maʼno grammatik maʼno sanaladi. Maʼlum grammatik maʼnoni ifodalash uchun xizmat qiladigan moddiy vosita grammatik shakl hisoblanadi. Grammatik shakllarni grammatik kategoriyani tashkil etgan unsurlar deyish mumkin. Aslida grammatik shakl deganda, maʼlum grammatik maʼnoning moddiy tomoni tushuniladi.

Grammatik shakl grammatik kategoriyani tashkil etgan qismlarning bir tomonini — shakli tomonini ifodalaydi. [4]

NATIJALAR

Bizning ishimizning maqsadi J.K.Rouling ijodiga mansub “Garri Potter va Alanga kubogi” ramonining ingliz tilidan oʻzbek tiliga tarjima qilish jarayonida yuzaga kelgan leksikologik va grammatik oʻzgarishlarni tahlil qilish oʻziga xos nomlarni (antroponimlarni) oʻrganishdir. “Garri Potter va Alanga kubogi” ramonining qahramonlar nomini qoʻyishning oʻziga xos xususiyatlari va qoliplarini tahlil qilish va aniqlash muallif niyatini toʻliqroq ochib berish, muallif uslubining oʻziga xos xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Asarda ismlarning maʼnolari, qahramon nomi va uning xarakter funksiyalari oʻrtasidagi bogʻliqlik, shuningdek, qahramonlarning bir-biriga munosabati oʻrganildi.

MUHOKAMA

Garri Potter (Harry Potter) - Garri Potter ikki sababga koʻra tanlangani aytiladi: birinchidan, muallif - J. K. Rouling yoshligida bu ismni yoqtirar edi, ikkinchidan, “Garri” qadimgi Anglo-sakson tilida “kuch-qudrat” degan maʼnoni anglatadi. Yuqorida taʼkidlanganidek, nomlar tarjimaning fonetik boʻlimlari boʻyicha ham tahlil qilinadi. “Garri” oʻzbek tilida magnit boʻlmagan “hari” deb oʻqiladi. Asl nusxani tanlashni tasavvur qilib, uning qanday boʻlishini koʻrish mumkin. [2]

Germiona (Hermione) - “Germiona” bilan bogʻliq boshqa muammoli holatlar ham bor. Romandagi uchta doʻstdan biri Germiona jasur, aqlli va aqlli qahramon boʻlib, qolgan ikkitasini chekinmaslikka undaydi. Ehtimol, Germiona uchun “Tosh” maʼnosi haqiqatan ham mos keladi. Boshqa maʼnosi - gulning bir turi va

yunon mifologiyasida “Germes” so'zining erkak versiyasi kuchli sehr ustasi sifatida mashhur.Fonetik muammo shundaki, bu so'z o'z shaklini “Germiona”ga o'zgartirib, o'zbekchaga aylantirgan. “Germiona” versiyasi Ruscha “Гермиона” dan olingan.

[2]

Hagrid(Hagrid)-Ispan va dunyoning boshqa tillarida Xagrid yoki Hagrid deb tarjima qilingan. Faqat Bayukken va norveg tilida “Gagrid” va “Gygrid” sifatida. Ismning kelib chiqishi o'z tarixiga ega. Muallif uni bahaybat odam sifatida ta'riflaydi, “to'r”, “ha” “yarim” uchun qisqartirilgan deb aytiladi. Natijada, “yarim gigant” degan ma'noni beradi. [2]

Severus Sneyp - Garri Potterning birinchi kitobida “o'g'ri”ga o'xshab

1-JADVAL. “h” [h] harfini ingliz tilidan “g” /g/ ga o'zbek tiliga o'tkazishda fonematik o'zgarishlar me'yori.

T/r	Ingliz tilida	O'zbek tilida
1	Harry	Garri
2	Hermione	Germiona
3	Hagrid	Hagrid

XULOSA

Maqoladagi nomlar badiiy adabiyotning asosiy quroli sifatida aytiladigan so'z, roman qahramonlari xarakteri va ularning vazifasi orqali tanlanadi.Antroponimlarni tarjima qilish jarayonida e'tiborli bo'lish talab etiladi.har bir antroponim o'zining ma'lum bir o'z mohiyatiga ega.Ba'zida asarning asliyat

ko'rinadigan salbiy, pessimist shaxs. Ko'rinib turibdiki, “e” talaffuz paytida deyarli o'qilmaydi, “a” monoftongi “ei” tarzida talaffuz qilinadi. Bu ingliz unlilarining 13-monoftongi: Sneyp [Sneyp], make [meik]. Keyt [keit] va boshqalar. Chunki u birinchi kitobni rus tiliga tarjima qilgan va u o'sha tilda “Северус Снегг”dek bo'lgan.Oraliq tarjimaning kamchiliklaridan biri bu. [2]

“Professor Kvirrel” “qo'rqinchli” va “jahldor” degan ma'noni anglatuvchi “querulous” so'zidan kelib chiqqanligi aytiladi. Muallif ismni xayoliy ravishda yaratganini da'vo qiladi. Ba'zilarning aytishicha, bu “squirrel” – “quirrel” dan “s” ni olib tashlaganidan keyin paydo bo'lgan. [2]

tilida keltirilgan antroponimlarni tarjima tiliga o'girish shartmas.Ularning o'z holicha qolgani maqsadga muvofiq.Antroponimlarni tarjima qilish jarayonida tarjimasi xato belgilansa asardagi o'sha qahramonning butun vazifasi va xarakteri o'zgarib ketadi. Bu esa tarjimaning g'alis bo'lib qolishiga sabab bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kamoljnovich, Solijonov Juraali. “JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI.”Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.1 (2022): 334-343.
2. FINAL QUALIFICATION WORK«ENGLISH-UZBEK TRANSLATION PROBLEMS OF THE NOVEL “HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE” BY J. K. ROWLING
3. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Leksikologiya>

4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Grammatika><http://www.merriamwebster.com/dictionary/querulous>
5. [https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_va_Alanga_kubogi_\(film\)](https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_va_Alanga_kubogi_(film))
6. Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI" ("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II" (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
7. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI" ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>
8. Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>
9. Sunnatova, S. (2022, April). SANDRA SISNEROS QALAMIGA MANSUB "MANGO KO'CHASIDAGI UY" ROMANIDAGI ANTROPONIMLARNING INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMASI MUAMMOLAR. In МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II" (Vol. 2, No. 18.03, pp. 544-550).
10. Igamberdiyeva, L. (2022, April). DAFNA DUMORIERNING "REBEKKA" ("REBECCA") ROMANIDAGI ANTROPONIMLARNING INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMASI MUOMMOLARI. In МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II" (Vol. 2, No. 18.03, pp. 519-524).